

EMOCIONAL SHARSHAWDIN AQIBETLARI HAM INSANLARGA QAWIP-QATERLARI

Aldjanova Guljahan Amangeldievna

docent Pedagogika ilimlari bo'yinsha filofofiya doktori, PhD.

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Sagidullaeva Albina

A`meliy psixologiya qániygeliginin` 4-kurs talabası.

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478870>

Annotaciya. *Emocional sharshaw - bul uzaq dawam etken stress, emocional ham fizikalıq artıqsha júklemeler nátiyjesinde insannıń ruwxıy resurslarınıń tawsılıwı ham sharshaw jađdayı.*

Bul maqalada sezimlik sharshawdın aqibetleri ham onıń insan organizmine bolğan qáwip-qáterleri tallanğan. Maqalada sezimlik sharshawdın psixologiyalıq, fizikalıq, sociallıq ham kásiplik tarawlardađı unamsız tásirleri ham olardı azaytıwdın nátiyjeli usılları sáwlelendirilgen. Maqala sezimlik sharshawdın uzaq múddetli aqibetlerinen saqlanıw ham olardı saplastırıw boyınsha usınıslardı usınadı.

Gilt sózler: *sezimlik sharshaw, stress, qáwip-qáterler, psixologiyalıq tásir, fizikalıq tásir, emocional jađday, sociallıq baylanıslar, kásiplik sharshaw.*

CONSEQUENCES OF EMOTIONAL FATIGUE AND ITS RISKS TO HUMANS

Abstract. *Emotional exhaustion is a state resulting from prolonged stress, emotional, and physical overload, leading to the depletion of an individual's psychological resources. This article analyzes the consequences of emotional exhaustion and its risks to human health. It discusses the negative effects of emotional exhaustion in psychological, physical, social, and professional areas, as well as effective methods for reducing these impacts. The article provides recommendations for preventing and overcoming the long-term consequences of emotional exhaustion.*

Keywords: *emotional exhaustion, stress, risks, psychological effects, physical effects, emotional state, social relationships, occupational burnout.*

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТАЛОСТИ И ЕГО РИСКИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. *Эмоциональное выгорание — это состояние, возникающее в результате длительного стресса, эмоциональных и физических перегрузок, что приводит к истощению психологических ресурсов человека. В данной статье анализируются последствия эмоционального выгорания и его риски для здоровья человека. Рассматриваются негативные эффекты эмоционального выгорания в психологической, физической, социальной и профессиональной сферах, а также эффективные методы снижения этих последствий. В статье представлены рекомендации по предотвращению и преодолению долгосрочных последствий эмоционального выгорания.*

Ключевые слова: *эмоциональное выгорание, стресс, риски, психологические эффекты, физические эффекты, эмоциональное состояние, социальные отношения, профессиональное выгорание.*

Emocional sharshawdın aqibetleri hám insanlarǵa salıstırǵanda qáwip-qáterleri haqqında aytqanda, bul jaǵdaydın insannıń ruwxıy hám fizikalıq salamatlıǵına tásiiri úlken bolıwı múmkin.

Emocional sharshawdın uzaq dawam etiwı insannıń miynet iskerligine, sociallıq baylanıslarına hám ulıwma turmıs sapasına unamsız tásir kórsetedi. Tórende sezimlik sharshawdın tiykarǵı aqibetleri hám onıń insanlarǵa salıstırǵanda qáwip-qáterleri keltirilgen.

1. Ruwxıy hám emocional jaǵdaydaǵı ózgerisler.

Emocional sharshawdın yeń anıq aqibetlerinen biri - ruwxıy jaǵdayınıń jamanlasıwı. Ol tórendegi belgiler menen kórinedi:

Depressiya: Emocional sharshaw stressti kúsheytedi hám depressiya rawajlanıwına sebep bolıwı múmkin. İnsan ózin biypárwa seziwi, turmıstan zawıqlanıwdı toqtatıwı, qayǵı hám úmicizlikti bastan ótkeriwi múmkin.

Qáweterleniw: Emocional sharshawda insanda artıqsha qáweterleniw, qorqıw hám táshwishler payda boladı. Bul bolsa onıń kúndelikli iskerligine ayrıqsha tásir etedi.

Tásirleniwsheńlik: Emocional jaǵdaydın turaqlı yemesligi hám hár qanday kishi stress faktorǵa da sezgirlik sezimli sharshawdın belgileri yesaplanadı.

2. Fizikalıq salamatlıqtaǵı keri ózgerisler.

Emocional sharshawdın fizikalıq salamatlıqqa tásiiri de júdá úlken. Uzaq múddetli stress hám sharshaw organizmge tórendegi tásirlerdi kórsetiwı múmkin: Immun sisteması hálsirewi:

Stress hám sezimlik sharshaw immun sistemasınıń hálsirewine alıp keledi, bul bolsa keselliklerge, sonıń ishinde, gripp hám basqa juqpalı keselliklerge qarsı sezgirlikti arttıradı.

Fizikalıq sharshaw hám uyqı mashqalaları: Emocional sharshaw organizmniń fizikalıq jaǵdayına unamsız tásir etedi. Adamlar uyqınıń jamanlasıwı, jeńil sharshaw hám turaqlı hálsizlikti bastan keshiredi.

Juqpalı kesellikler hám fizikalıq kesellikler: Uzaq dawam etken stress hám sezimlik sharshaw júrek, qan basımı hám asqazan-ishek sistemasınıń keselliklerine alıp keliwi múmkin.

Karasek hám Theorell (1990) stresstıń fizikalıq kesellikler, ásirese, júrek-qan tamır kesellikleri menen baylanıslı yekenligin atap ótken.

3. Miynet iskerligindegi tómenlew.

Emocional sharshawdın miynet iskerligine unamsız tásiiri de keń tarqalǵan:

Jumısqa biypárwalıq: Emocional sharshaw jumısqa bolǵan qızıǵıwshılıqtı azaytıadı hám insannıń jumısına biypárwalıǵına alıp keledi. Bul bolsa jumıs nátiyjeliligini tómenletedi.

Motivaciyanıń joǵalıwı: Miynet iskerliginde óz maqsetlerin ámelge asırıwǵa bolǵan tilek hám motivaciya kemeyedi. Adamlar óz jumısların orınlawda qıyınshılıqlarǵa dus keledi hám olardı sheshiwde jeńil bolǵan energıyanı joǵaltadı.

Kásiplerde rawajlanıwdıń toqtawı: Emocional sharshawdın uzaq dawam etiwı kásiplik ósiw hám rawajlanıwǵa unamsız tásir kórsetedi, sebebi insannıń óz jumısına qızıǵıwshılıǵı tómenleydi.

4. Sociallıq baylanıslar hám jeke qatnasıqlardaǵı mashqalalar.

Emocional sharshaw sociallıq turmısqa da tásir etedi:

Sociallıq izolyaciya: Sharshaǵan adamlar kóbinese ózlerin sociallıq baylanıslardan ajıratadı. Olar dosları, shańaraq aǵzaları menen waqıt ótkeriwden bas tartadı.

Qatnasıqlardağı mashqalalar: Emocional sharshaw ádette shańaraqlıq qatnasıqlar hám jumıstağı birge islesiwge tásir etedi. Adamlardıń óz-ara túsinbewshilikleri hám qarama-qarsılıqlar kóbeedi, bul bolsa olardıń stressin kúshyeteEmpatiya kemeyiwi: Emocional sharshaw insannıń basqalar menen jaqın múnásibet ornatiw qábiletin kemeytedi. Ózine tán stress jaǵdayında, adamlar basqalardıń mútájliklerine kemirek itibar beredi.

5. Psixologiyalıq hám fizikalıq buzılıwlar. Uzaq múddetli emocional sharshaw tómendegi psixologiyalıq hám fizikalıq buzılıwlarǵa alıp keliwi múmkin. Psixosomatik kesellikler: Stress hám emocional sharshaw psixologiyalıq mashqalalardı fizikalıq keselliklerge aylandırıwı múmkin. Máselen, turaqlı bas awırıwı, asqazan mashqalaları yamasa uyqı buzılıwları payda boladı.

Burnout (kásiplik sharshaw): Bul - jumıs penen baylanıslı sharshawdıń sońǵı basqıshı bolıp, onda insanda total biypárwalıq hám jumısqa bolǵan qızıǵıwshılıqtıń tolıq joǵalıwı baqlanadı. Juwmaq ornında aytiw mumkin: Emocional sharshawdıń aqıbetleri insannıń ruwxıy, fizikalıq hám sociallıq salamatlıǵına ayırıqsha tásir kórsetedi. Ol depressiya, qáweterleniw, fizikalıq kesellikler, jumıstağı tómenlew hám sociallıq izolyaciyaǵa alıp keliwi múmkin. Emocional sharshawdıń unamsız tásirlerin azaytıw ushın psixologiyalıq qollap-quwatlaw, stressti basqarıw, salamat sociallıq baylanıslar hám óz waqtın basqarıw zárúr. Tek usı tárizde ǵana insanlar óz ómirin salamat hám nátiyjeli tárizde dawam ettiriwi múmkin.

REFERENCES

1. Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). *The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
2. Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out. *Sociallıq máseleler jurnalı*, 30 (1), 159-165.
3. Pines, A., & Aronson, E. (1988). *Career Burnout: Causes and Cures*. New York: Free Press.
4. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). *Maslach Burnout Inventory Manual* (3rd ed.). Palo Alto, Calif.: Consulting Psychologists Press.
5. Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Janıw dárejesi: 35 jıllıq izertlew hám ámeliyat. *Karyera rawajlanıwı xalıq aralıq*, 14 (3), 204-220.
6. Boboeva, D.Sh. (2021). Emocional sharshaw sindromı hám onıń profilaktikası. *Psixologiya va hayot*, No3, 45-49.
7. Yusupova, M.I. (2022). Járdemshi kásip iyelerinde professional sharshaw sindromı. *Jámiyet hám innovaciyalar*, T.3, No6, 323-330.
8. Jalilov, S. (2020). Shaxstıń stresske shıdamlılıǵı hám burnout sindromı: o.int/news/item/28-05-2019
9. Aldjanova G., Bekmuratova G. ÓSPIRIMLER XARAKTERINDE TOLERANTLIQTIŃ ORNI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 39-42.
10. Aldjanova G., Yernazarova G. " MEN HÁM MENIŃ DENEM": DENESINE BOLǵAN QATNAS ÓSPIRIMNIŃ ÓZIN-ÓZI BAHALAW ÁHMIYETLI FAKTOR SIPATINDA //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 43-46.

11. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4.
12. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4.
13. Aldjanova G. A. TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 15-21.
14. Didenko I. A., Frantseva E. N. Features of interaction between preschool teachers and “special” children and their parents //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2016. – Т. 233. – С. 459-462.
15. Aljanova G. A. Development of creative thinking in the process of learning in higher school. – 2021.
16. Aljanova G. A. Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring //European Scholar Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 128-130.
17. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //Путь науки. – 2017. – №. 4. – С. 66-67.
18. Альджанова Г. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 53-56.
19. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 11. – С. 89-92.
20. Альджанова Г. А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ